

UDK 638.1(574.1)

ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Каиргалиева Г. З.

Лукбанов В. М.

Айешева Г.А.

НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени
Жангир хана», г.Уральск, Казахстан

kairgalieva_guldana@mail.ru

Ризаева Д.

Муротова Осиё

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины,
животноводства и биотехнологии г.Самарканд, Узбекистан

dilfuzarizayeva@gmail.com

osiyomurodova27@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15868071>

ANNOTATSIYA

O'simlik materiallarini o'z ichiga olgan holda tor yo'naltirilgan funktsional maqsadlar uchun asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish asal kompozitsiyalari assortimentini kengaytirish va iste'molchiga belgilangan me'yoriy-texnik talablarga muvofiq yaratilgan yangi mahsulotlarni taklif qilish imkonini beradi.

Asarda qizilmiya ildizi ekstrakti bilan asal kremi tayyorlash uchun ishlab chiqilgan retseptning qisqacha tavsifi berilgan.

АННОТАЦИЯ

Производство пчелопродукции узконаправленного функционального назначения с включением растительного сырья, дает возможность расширить ассортимент медовых композиций и предложить потребителю новые продукты, созданные согласно установленным нормативно-техническим требованиям.

В работе дана краткая характеристика разработанной рецептуры приготовления крем меда с экстрактом солодкового корня.

ANNOTATION

The production of bee products for a narrow functional purpose with the inclusion of plant raw materials makes it possible to expand the range of honey compositions and offer consumers new products created in accordance with established regulatory and technical requirements.

The paper provides a brief description of the developed recipe for the preparation of honey cream with licorice root extract.

Kalit so'zlar: asal, asalarichilik mahsulotlari, chuqur qayta ishlash, krem asal.

Ключевые слова: мед, продукты пчеловодства, глубокая переработка, крем мед.

Key words: honey, bee products, deep processing, cream honey.

Мед - один из древнейших продуктов в питании человека. Он обладает не только уникальной пищевой ценностью, но и множеством полезных лечебных свойств. То же самое можно сказать о других продуктах пчеловодства: маточном молочке, прополисе, пыльце, перге, воске и яде, используемых как в питании, так и в профилактике и лечении различных заболеваний [1].

В современных условиях глубокая переработка и создание новых видов и брендов медовой продукции позволит добиться мультипликативного эффекта - расширению ассортимента доступных продуктов для потребителей, позволить расширить ассортимент пчелопродукции с использованием различных пищевых добавок отечественного производства повышенной пищевой и биологической ценности (пыльца, лакрица, сосновые шишки и т.д.) в качестве функциональных добавок и их использование в качестве продуктов профилактического питания и расширить экспортные рынки. Благодаря этому данные виды пчелопродукции станут незаменимым в рационе людей.

Производство пчелопродукции узконаправленного функционального назначения с включением растительного сырья, дает возможность расширить ассортимент медовых композиций и предложить потребителю новый продукт, созданный согласно установленным нормативно-техническим требованиям [2,3].

В последнее время крем мед популярен у широкого круга потребителей, отличается он от обычного меда кремообразной консистенцией, не прилипает, не густеет, не расслаивается, обладает ярким вкусом и приятной текстурой.

Мед - высокопитательный естественный продукт, он обладает уникальным составом, в нем содержатся органические и неорганические кислоты, различные по составу микроэлементы и полезные для организма ферменты, и витамины, фитонциды, а также другие полезные для организма соединения [4].

Солодка голая, или солодка гладкая, или лакричник (лат. *Glycyrrhiza glabra* L.) - это многолетнее травянистое растение; вид рода Солодка (*Glycyrrhiza*), семейства Бобовые (*Fabaceae*). Солодку повсеместно применяют как лекарственное и пищевое растение.

Входящий в состав данного пищевого продукта растение солодка произрастает на территории Республики Казахстан. Солодку собирают с марта по ноябрь, собранное сырье при этом, сушат на открытом воздухе под навесом или в специальных сушилках при температуре не выше 50-60 °С.

Польза солодки заключается в терапии дыхательной системы, так как солодка увеличивает выделение мокроты, помогая тем самым откашливать бактерии из бронхов, снимая при этом воспаление. Улучшает работу поджелудочной железы, ускоряя производительность собственного инсулина, что является терапией сахарного диабета. Глицирризиновая кислота, содержащаяся в ней, используют как заменитель сахара при заболевании сахарным диабетом, соединение глицирризин и его производные уменьшают гепатоцеллюлярное повреждение при хроническом гепатите В и С, так же блокирует влияние токсинов.

Солодку часто употребляют в качестве растительных пищевых добавок женщинами в период менопаузы в качестве натуральной альтернативы фармацевтической заместительной гормональной терапии.

Известно, что солодка уменьшает рост онкологических клеток, из-за этого она незаменима в терапии раковых болезней, а также аденомы простаты. Высок эффект применения при терапии аллергии и кожных заболеваний, уменьшают воспалений в почках и мочеполовой системе.

Используют в терапии заболеваний суставов, эффективно снимает спазмы в мышцах, улучшают работу сердца и сосудов. Стоит отметить, что солодку широко используют в качестве продукта здорового питания и натурального подсластителя, так же обладает потенциальным полезным эффектом при заболеваниях полости рта.

Крем мед с экстрактом солодкового корня густого в профилактических целях, улучшает функцию всех желез организма, регулирует водно-солевой обмен, обладает желчегонным, мочегонным, антисептическим, противовоспалительным, противовирусным, отхаркивающим свойством.

Были изучены аналоги по направлению «Продукция на основе натурального меда». В результате проведенной работы были отмечены недостатки и достоинства предлагаемых пищевых продуктов [5-7].

В основу разработки данного продукта, поставлена задача создания экологически чистого, уникального пищевого продукта, обладающего в отличие от аналогов противовоспалительными, противовирусными свойствами, благодаря наличию в составе растительного легкодоступного сырья местного происхождения и увеличение ассортимента продуктов пчеловодства с улучшенным вкусом и ароматом.

Технический эффект заключается в получение уникального пищевого продукта, кремообразной формы, обладающего приятным вкусом и тонким ароматом применении экстракта солодкового корня, обладающего антибактериальной и противовоспалительной активностью имеющего светло коричневый цвет.. Предлагаемый пищевой продукт повышает биологические лечебные свойства пчелопродукции.

Пищевой продукт с использование крем мед с экстрактом солодкового корня густого, получают следующим образом.

Натуральный мед, соответствующий требованиям ГОСТ 19792-2001 «Мед натуральный. Технические условия» [1], перегружается в рекристаллизатор, затем добавляют необходимый объём экстракта солодкового корня густого соответствующего ГОСТ-22840-77Е [1]. Далее данную смесь смешивают в течении трех дней, с «садкой» полученного меда, где размер кристаллов глюкозы не должен превышать 0,04 мм.

Компонент пищевого продукта, является экологически чистым, обладающего уникальными полезными свойствами, легкодоступным на территории Республики Казахстан, в особенности в Западном регионе и недорогим. Способ производства несложный и малозатратный.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Экспертиза продуктов пчеловодства. Качество и безопасность: учебник для СПО / Е. Б. Ивашевская, О. А. Рязанова, В. И. Лебедев, В. М. Позняковский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2024.
2. Ахметова Л. Т. Продукты пчеловодства как биологически активные средства и альтернативные продукты питания / Ахметова Л. Т., Гармонов С. Ю., Сибгатуллин Ж. Ж., Ахметова Р. Т., Сопин В. Ф., Зеваков И. В. // Вестник Казанского технологического университета. 2011. №15.
3. Кирьянов, Ю.Н. Технология производства и стандартизация продуктов пчеловодства: учеб. / Ю.Н. Кирьянов, Т.М. Русакова // М.: Колос, 1998. – 160 с.
4. Колосова, С. Ф. Разработка технологии получения и оценка эффективности продуктов пчеловодства для создания биологически активных добавок / Колосова С. Ф., Умиралиева Л. Б., Кашкарова И. В., Ибраихан А. Т., Крупский Д. О.// Хранение и переработка сельхозсырья. 2022. №1.
5. Пат. на полезную модель KZ3648, 2018
6. Пат. RU2558286C1, 2015
7. Пат. RU2663337C2, 2017
8. ГОСТ 19792-2001 «Мед натуральный. Технические условия»